

В. Ю. Ільїна-Стогнієнко, О. М. Чайка, О. Д. Меленевський, О. В. Чорна

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ СТРОМАЛЬНИХ ПУХЛИН

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Ільїна-Стогнієнко В. Ю (Ilyina –Stohniienko V.) ORCID: 0000-0002-0564-9621

Summary. Ilyina - Stognienko V. U., Chaika O. M., Melenvskiy O. D., Chorna O. V. **PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS.** – The Odessa National Medical University; e-mail: yikailina1978@gmail.com. **The aim** of the study was to evaluate the morphology of gastrointestinal stromal tumors. **Material and methods.** The research was carried out on the basis of the morphological laboratory of ONMedU in 2023. 12 tissue samples of SHKSP, obtained during operative interventions, were studied. The micropreparations were stained with hematoxylin and eosin. Microscopy and photography of micropreparations were carried out on a Carl Zeiss Primo Star light microscope with a photo attachment (Germany). Statistical processing was carried out using descriptive statistics using Excel software (MS Office 2021, USA). **The results.** The analysis of the distribution of GIST by localization was carried out. A description of the microscopic picture of various types of GIST is provided. The main areas of improvement of pathomorphological diagnostics are determined. **Conclusions:** 1. In the studied array of data, the size of primary GIST ranged from 3 to 26 cm (9.3 ± 1.9 cm on average). 2. Microscopically, GISTs consisted of spindle-shaped cells (9 cases or 75.0%), epithelioid cells (2 or 16.7%) or had a mixed morphology (8.3%). 3. Most often, GISTs were localized in the stomach (8 cases or 66.7%), small intestine (3 cases or 25.0%), colon (1 case - 8.3%).

Key words: gastrointestinal stromal tumors, pathomorphology, diagnosis

Реферат. Ільїна-Стогнієнко В. Ю., Чайка О. М., Меленевський О. Д., Чорна О. В. **ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ СТРОМАЛЬНИХ ПУХЛИН.** **Мета:** провести морфологічну оцінку шлунково-кишкових стромальних пухлин. **Матеріал та методи.** Дослідження проведене на базі морфологічної лабораторії ОНМедУ у 2023 році. Досліджено 12 зразків тканини ШКСП, одержаних під час оперативних втручань. Мікропрепарати забарвлювали гематоксином та еозином. Мікроскопію та фотографування мікропрепаратів здійснювали на світловому мікроскопі CarlZeissPrimo Star з фотоприставкою (Німеччина). Статистична обробка проводилася методами описової статистики за допомогою програмного забезпечення Excel (MS Office 2021, США). **Результати.** Проведений аналіз розподілу ШКСП за локалізацією. Наданий опис мікроскопічної картини різних типів ШКСП. Визначені основні напрямки удосконалення патоморфологічної діагностики. **Висновки:** дослідженому масиві даних розмір первинних ШКСП коливався від 3 до 26 см (в середньому – $9,3 \pm 1,9$ см). 1. Мікроскопічно ШКСП склалися з веретеноподібних клітин (9 випадків або 75,0%), епітеліоїдних клітин (2 або 16,7%) або мали змішану морфологію (8,3%). 2. Найчастіше ШКСП локалізувалися у шлунку (8 випадків або 66,7%), тонкому кишечнику (3 випадки або 25,0%), ободовій кишці (1 випадок – 8,3%).

Ключові слова: шлунково-кишкові стромальні пухлини, патоморфологія, діагностика

Шлунково-кишкові стромальні пухлини (ШКСП) є унікальним типом мезенхімальних пухлин, які можуть виникати в будь-якому місці шлунково-кишкового тракту [1, 2]. Вони демонструють широкий спектр варіантів клінічного перебігу, від доброякісних, невеликих, випадково виявлених вузликів до агресивних злоякісних уражень поширених в черевній порожнині. Останні досягнення молекулярної генетики дозволило краще зрозуміти ультраструктурні та імунофенотипічні характеристики цих пухлин, що призвело до розробки нових стратегій їх лікування [3-5]. Звідси виникає потреба в точній морфологічній класифікації ШКСП і в подальшому пошуку маркерів прогнозу.

Частота виявлення ШКСП не перевищує 1% усіх первинних новоутворень шлунково-кишкового тракту (ШКТ). За оцінками різних авторів захворюваність на ШКСП становить приблизно 1,5 випадки на 100 тис. населення на рік [6, 7]. Ці пухлини найчастіше походять з інтерстиціальних клітин Кахала, пейсмеркерних клітин ШКТ або з інших морфологічно подібних клітин. Багато експертів вважає, що справжня захворюваність на ШКСП може бути набагато вищою [1, 8]. Так, ретроспективні дослідження показали, що малі ШКСП (до 10 мм) визначаються у кожного п'ятого, переважно в проксимальному відділі шлунка та шлунково-стравохідному стиці, рідше у товстому кишковикі [8]. Багато з цих пухлин мають мутації генів KIT або PDGFRA і мають сімейний характер, та можуть регресувати або принаймі не прогресують до клінічних маніфестованих пухлин [9]. Іноді вони виступають у ролі передпухлинних уражень, для розвитку яких потрібні додаткові стимули [1, 9, 10].

ШКСП зазвичай виникають у літніх людей (середній вік 55–60 років) і рідко у дітей на другому десятилітті життя [1, 2, 6]. Найчастіше (60%) пухлини виникають у шлунку, у 35% випадків - у тонкому кишечнику та менше 5% - у прямій кишці, стравоході, сальнику і брижі. Останні дві локалізації ШКСП є метастатичними. До 5% ШКСП виникають у пацієнтів із синдромом нейрофіброматозу 1 типу і при тріаді Карні (шлункові епітеліоїдні GIST у молодих жінок) [6, 7, 9].

Мета дослідження: провести оцінку морфології шлунково-кишкових стромальних пухлин

Матеріал та методи. Дослідження проведене на базі морфологічної лабораторії ОНМедУ у 2023 році. Досліджено 12 зразків тканини ШКСП, одержаних під час оперативних втручань. Бологічні зразки фіксували у 10 % нейтральному розчині формаліну на фосфатному буфері (pH 7,2-7,4) при експозиції 24 годин. Проводку і заливку у парафін виконували за загальноприйнятою методикою [11]. Мікропрепарати забарвлювали гематоксиліном та еозином. Мікроскопію та фотографування мікропрепаратів здійснювали на світловому мікроскопі CarlZeissPrimo Star з фотоприставкою (Німеччина) [12]. Статистична обробка проводилася методами описової статистики за допомогою програмного забезпечення Excel (MS Office 2021, США) [13].

Результати. Розмір первинних ШКСП коливався від 3 до 26 см (в середньому – 9,3±1,9 см). Мікроскопічно вони склалися в основному з веретеноподібних клітин (9 випадків або 75,0%), але у 2 (16,7%) випадках має епітеліоїдну (16,7%) або змішану морфологію (8,3%). Найчастіше ШКСП локалізувалися у шлунку (8 випадків або 66,7%), тонкому кишечнику (3 випадки або 25,0%), ободовій кишці (1 випадок – 8,3%).

На рисунку 1 зображений зовнішній вигляд мікропрепарати ШКСП, побудованої з веретеноподібних клітин та епітеліоїдних мезенхімальних клітин. У першому випадку (рис. 1а) клітини подовжені, утворюють короткі пучки та завитки, у другому (рис. 1б) - клітини округліз еозинофільною цитоплазмою. На деяких мікропрепаратах можна було побачити внутрішньоцитоплазматичні вакуолі. Клітини в основному мноморфні, з легкою атипією. Частим явищем була периваскулярна гіалінізація з утворенням трабекулярного патерну. Якщо ШКСП були локалізовані у тонкій кишці, на мікропрепараті визначалися скеїноїдні волокна, утворені еозинофільними депозитами позаклітинного колагену.

а)

б)

Рис. 1 Морфологія стромальних пухлин тонкого кишковика. а). переважання веретенподібних клітин з яйцеподібними або подовженими ядрами з помірно еозинофільною фібрилярною цитоплазмою. б) з переважанням епітеліоїдних клітин і з еозинофільними цитоплазмами

Загалом клітинна морфологія пухлини залишається подібною до первинної структури відповідно відділу ШКТ, але рутинних методів діагностики може бути недостатньо для верифікації діагнозу.

Діагноз GIST підтверджується імуногістохімічним дослідженням, для чого використовується фарбування на CD117. У разі негативного результату велике значення має генетичний аналіз та пошук мутацій у гені PDGFRA.

Приблизно 85-95% ШКСП має позитивний результат забарвлення CD117 [10]. Це позитивне фарбування зазвичай інтенсивне дифузне, і може мати цитоплазматичний, мембранний і точковий парануклеарний розподіл. Однак, метод не є достатньо специфічним - інші злоскісні новоутворення, не пов'язані з ШКСП, можуть бути позитивними для KIT/CD117, в тому числі меланоми, ангіосаркоми, Ewing/PNET-пухлини, семіноми дрібноклітинний рак легенів [1, 2, 9, 10]. Тому велике значення має інтерпретація клінічної картини та даних класичного патоморфологічного дослідження.

Висновки:

1. У дослідженому масиві даних розмір первинних ШКСП коливався від 3 до 26 см (в середньому – $9,3 \pm 1,9$ см).
2. Мікроскопічно ШКСП склалися з веретенподібних клітин (9 випадків або 75,0%), епітеліоїдних клітин (2 або 16,7%) або мали змішану морфологію (8,3%).
3. Найчастіше ШКСП локалізувалися у шлунку (8 випадків або 66,7%), тонкому кишечнику (3 випадки або 25,0%), ободовій кишці (1 випадок – 8,3%).

Література/References:

1. de Lutio di Castalguidone E., Messina A. GISTs – Gastrointestinal Stromal Tumors. Springer, Milan -Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2011 124
2. Waidhauser J, Bornemann A, Trepel M, Märkl B. Frequency, localization, and types of gastrointestinal stromal tumor-associated neoplasia. World J Gastroenterol. 2019 Aug 14;25(30):4261-4277. doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4261. PMID: 31435178; PMCID: PMC6700699.
3. Schaefer IM, Mariño-Enríquez A, Fletcher JA. What is New in Gastrointestinal Stromal Tumor? Adv Anat Pathol. 2017 Sep;24(5):259-267. doi: 10.1097/PAP.000000000000158. PMID: 28632504; PMCID: PMC5608028.
4. Jaros D, Bozic B, Sebesta C. Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) Wien Med Wochenschr. 2023 Jun;173(9-10):201-205. doi: 10.1007/s10354-022-00965-8. Epub 2022 Sep 26. PMID: 36155864.
5. Brčić I, Argyropoulos A, Liegl-Atzwanger B. Update on Molecular Genetics of Gastrointestinal Stromal Tumors. Diagnostics (Basel). 2021 Jan 28;11(2):194. doi: 10.3390/diagnostics11020194. PMID: 33525726; PMCID: PMC7912114.
6. Bleckman RF, Roets E, IJzerman NS, Mohammadi M, Bonenkamp HJJ, Gelderblom H, Mathijssen RHJ, Steeghs N, Reyners AKL, van Etten B. Local recurrence in primary localised resected gastrointestinal stromal tumours: A registry observational national

cohort study including 912 patients. Eur J Cancer. 2023 Jun;186:113-121. doi: 10.1016/j.ejca.2023.03.007. Epub 2023 Mar 16. PMID: 37062209.

7. Mantese G. Gastrointestinal stromal tumor: epidemiology, diagnosis, and treatment. Curr Opin Gastroenterol. 2019 Nov;35(6):555-559. doi: 10.1097/MOG.0000000000000584. PMID: 31577561

8. Нагорна Д., Курик О., Яковенко В., Баздирєв В. Морфологічна та імуногістохімічна діагностика гастроінтестинальних стромальних пухлин шлунково-кишкового тракту. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2016, 3(96), 24-29 [Nagorna D., Kuryk O., Yakovenko V., Bazdyrev V. Morphological and immunohistochemical diagnostics of gastrointestinal stromal tumors of the gastrointestinal tract. Ukrainian Scientific and Medical Youth Journal, 2016, 3(96), 24-29]

9. Di Vita M, Zanghì A, Cavallaro A, Cardì F, Uhlig M, Ursi P, Lo Menzo E, Panebianco V, Cappellani A. Gastric GIST and prognostic models. Which is the best to predict survival after surgery? Ann Ital Chir. 2019;90:31-40. PMID: 30942768.

10. Djerouni M, Dumont SN. Les tumeurs stromales gastro-intestinales sauvages. Bull Cancer. 2020 Apr;107(4):499-505. doi: 10.1016/j.bulcan.2019.12.007. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32063345.

11. Hawitson T., Darby I. Histology protocols. L., Springer, 2010 225

12. Isaac U., Oyo-Ita E., Igwe N., Ije E. Preparation of histology slides and photomicrographs: indispensable techniques in anatomic education. Anatomy Journal of Africa. 2023. Vol 12 (1): 2252-2262

13. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Левковська В. Ю. Біостатистика : навчально-методичний посібник. Одеса : Прес-кур'єр, 2022. 180 [Babienko V. V., Mokienko A. V., Levkovska V. Yu. Biostatistics: a teaching and methodological manual. Odesa: Press-kurier, 2022. 180]

Внесок авторів / authors' contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 08.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування